

KICHIK YOSHDAGI MAKTAB O'QUVCHILARINI TURIZM VOSITASIDA MA'NAVYIY-AXLOQIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH

Ravshankulova Dilora Ravshanovna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17638892>

Annotatsiya: Mazkur maqolada kichik yoshdagi maktab o'quvchilarini turizm vositasida ma'naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirish, o'quvchilarni axloqiy tarbiyalash masalasi, olimlarning fikrlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: turizm, o'quvchi, vosita, jamiyat, ma'naviy-axloqiy sifat, qadriyat, tarbiya.

РАЗВИТИЕ ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ТУРИЗМА

Равшанкулова Дилора Равшановна

Преподаватель кафедры педагогики и психологии Ташкентского международного университета Кимё

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития духовно-нравственных качеств младших школьников средствами туризма, вопросы нравственного воспитания учащихся, а также взгляды учёных.

Ключевые слова: туризм, учащийся, среда, общество, духовно-нравственные качества, ценность, образование.

DEVELOPMENT OF SPIRITUAL AND MORAL QUALITIES OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN BY MEANS OF TOURISM

Ravshankulova Dilora Ravshanovna

Teacher of the Department of Pedagogy and Psychology of the Tashkent International University of Chemistry

Abstract: The article examines the issues of developing spiritual and moral qualities of primary school students by means of tourism, issues of moral education of students, as well as the views of scientists.

Keywords: tourism, student, environment, society, spiritual and moral qualities, value, education.

Bugungi kunda mamlakatimizda yoshlarga berilayotgan e'tibor, ularning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi, milliy o'zligimiz va qadriyatlarimiz asosida shakllanishi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Shu nuqtayi nazardan, milliy-hududiy an'analарimiz asosida o'quvchi-yoshlarga tarbiya berish masalasi nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy va ma'naviy ahamiyatga ega bo'lgan masalalardan biri sifatida dolzarb bo'lib turibdi. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev

ta'kidlaganlaridek, "Bizni hamisha o'ylantirib keladigan muhim masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kim – yoshlar. Mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan". Shu boisdan ham, yosh avlodni barkamol inson etib tarbiyalash, ularning qalbida vatanparvarlik, milliy g'urur, madaniy merosga hurmat tuyg'ularini shakllantirish – biz pedagoglar zimmasidagi eng sharaflari va mas'uliyatli vazifadir.

O'quvchilarni axloqiy tarbiyalash masalasi bugungi globallashuv sharoitida o'ta dolzarb muammolar sirasiga kiradi. Ayniqsa, o'smir yoshdagi o'quvchilarni ommaviy va marginal madaniyatning salbiy hurujlaridan asrash kundalik ehtiyojiga aylanmoqda. O'zbekistondagi ijtimoiy madaniy muhit birinchi navbatda an'anaviy qadriyatlar: Vatan, oila, mehnat, bilim kabi tushunchalarni yo'qotib ularning mazmunini siyqalashtirmoqda va asl mohiyatini yo'qotmoqda. Shu narsa ayonki, qadriyatlar insonning ma'naviy axloqiy sifatlarini shakllantiruvchi asosiy manba hisoblanadi. Aynan huddi shu qadriyatlar yosh avlodning xulq-atvori, xatti-harakatlarini shakllantirishda ishtirok etmaganligi tufayli ularning ijtimoiy madaniy dunyoqarashi, munosabatlar tizimining barqaror emasligi ayon bo'lmoqda. Vaziyatdan kelib chiqqan holda yoshlar yoqadi yoki yoqmaydi, foydali yoki foydasizligidan qat'iy nazar manipulyatsiya holatlarini osongina fosh qiladilar. Bunday holatlar, ayniqsa, ijtimoiy ziddiyatlarga moyil bo'lgan guruhlar va mazhablar orasida tez-tez uchraydi. Natijada yoshlarning ijtimoiy madaniy muhitga kirishishi jarayonida meyorlar deformatsiyasiga duch kelishlari kuzatilmoqda. Ushbu muammoning yechimi bilan birinchi navbatda pedagogika fani va ta'lim muassasalari muntazam tarzda shug'ullanishlari talab etiladi. Chunki tarbiya jarayonida jamiyatning asosiy funksiyasi: yosh avlodni ma'naviy-axloqiy jihatdan yetuk shaxs sifatida tarbiyalashda amalga oshadi. Buning uchun o'quvchi-yoshlarga millatning butun tarixiy rivojlanishi jarayonida to'plagan tajribasi taqdim etilishi kerak.

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy- ma'rifiy o'zgarishlar mazmunida tarixiy, milliy, ma'naviy qadriyatlarni o'rganishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Davlatimiz va jamiyatimiz tomonidan fuqorolarda vatan tuyg'usini shakllantirish, ularda vatan tuyg'usini tarkib toptirishga intilishning zamirida vatan kelajagi uchun munosib vorislar tayyorlash maqsadi yotadi.[1] Shu sababli yosh avlodga o'zi tug'ilib o'sgan shahar, qishloq, mavze, mahalla bilan faxrlanish tuyg'usini tarkib toptirishda tarixiy me'moriy obidalarni o'rganish yuksak tarbiyaviy ahamiyatga ega. Vatan tuyg'usi—bu xavoiiy gap emas, ajdodlar bilan shunchaki faxrlanish emas – bu ozod xalqning munosib farzandi, mustaqil mamlakatning fidoyi fuqorosi bo'lmoqlikka intilish tuyg'usidir.[2] Vatanni qalban chuqur his qilish uchun ham xalqning vatanparvarlik namunalarini ko'rsatish uchun ham xalq hur, vatan mustaqil bo'lishi shartdir. Bugun shu mustaqillik qo'limizda ekan, uni e'zozlashimiz, qadriga yetishimiz kerak. Mana shu tuyg'ular, fazilatlar va

ezgu harakatlar bugungi kun uchun haqiqiy vatanparvarlik namunasidir. O'quvchilarda bu tuyg'uni tarbiyalashda vatan tarixining ajralmas qismi tarixiy me'moriy obidalar muhim manba vazifasini o'taydi. Vatan tuyg'usi— bu aziz vatanimizi peshona teri bilan obod etgan, lekin nomlari tarix sahifalarida qolmagan oddiy kishilarimizning fidokorona va yaratuvchan mehnatini mudom yodda tutishdir. Vatan tuyg'usi— bu o'z aql—idroki bilan jaxon sivilizatsiyasiga ulkan hissa qo'shgan o'nlab qomusiy mutaffakkirlarimiz Muso al Xorazmiy, Axmad al Farg'oniy, Abu Nasr al Forobiy va boshqalarni yodga olishdir.[3] Demak vatan, vatanparvarlik, vatan tuyg'usi tushunchalari biri—biri bilan o'zaro aloqadorlikda, chambarchas bog'langan holda kishilar faoliyati jarayonida o'zligini namoyon etadi va biri ikkinchisini to'ldirib boradi. Vatansiz vatanparvarlikni, vatanparvarliksiz esa vatanga bo'lgan tuyg'uni tasavvur etib bo'lmaydi. Vatan, vatanparvarlik haqidagi manbalarni o'rganib chiqib me'morlik obidalari vositasida o'quvchilarda vatan tuyg'usini shakllantirishda quyidagicha me'zonlarga tayanish mumkin.[4]

Pedagogik nuqtai nazardan, turizm orqali axloqiy tarbiya jarayonini tizimli tashkil etish ta'lim muassasalari oldida turgan dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Bu jarayonda nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish, interfaol va innovatsion ta'lim metodlarini qo'llash talab etiladi. Shuningdek, sport turizmini rejalashtirish va tashkil etish jarayonida talabalar qiyinchiliklarni yengish, mas'uliyatni o'z zimmasiga olish va to'g'ri qaror qabul qilish kabi hayotiy muhim ko'nikmalarni shakllantiradilar. Psixologik nuqtai nazardan olib qaralganda, sport turizmi talabalar shaxsiyati rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, ularda irodaviy sifatlarni, emotsional barqarorlikni, o'ziga bo'lgan ishonchni shakllantiradi. Sayohatlar davomida yoshlar stressga bardoshli bo'lishni, muammolarni hal qilishning samarali usullarini o'rganadilar va o'z shaxsiy kamolotlarini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Amaliy jihatdan, sport turizmini oliy ta'lim tizimida keng joriy etish orqali yoshlarning axloqiy tarbiyasini mustahkamlash mumkin. Shu boisdan, sport turizmini universitetlar va ta'lim muassasalarida muntazam ravishda tashkil etish, uni o'quv rejalari va dasturlariga kiritish, maxsus turizm klublarini rivojlantirish, ekologik va sport tadbirlarini ommalashtirish dolzarb masala hisoblanadi.[5]

Xulosa qilib aytganda, o'quvchi-yoshlarni tarbiyalashda milliy-hududiy an'analardan foydalanish — ularning ma'naviy-axloqiy kamolotiga, milliy o'zlikni anglashiga va vatanparvarlik tuyg'usining shakllanishiga xizmat qiladi. Ta'lim-tarbiya jarayoniga hududiy an'analarni uyg'unlashtirish orqali biz yosh avlodni o'z xalqining tarixiga, madaniyatiga hurmat ruhida tarbiyalaymiz. Bunday yondashuv zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashgan holda milliy tarbiyaning samaradorligini oshirishga zamin yaratadi. Ta'lim jarayonida olib borilgan sa'y-harakatlar asosida xalqning ko'p asrlik qadriyatlarini, ulkan va boy merosini chuqur bilmasdan o'zlikni anglash, o'quvchilarda vatanparvarlik tuyg'usini qaror toptirish mumkin emas. Shuning uchun ham xalq an'analari, urfodatlar, marosimlari, xalq og'zaki ijodi, milliy o'yinlar va ularda ifodalangan g'oyalarni o'quvchilar ongiga singdirish, ularga vatanparvarlik tarbiyasini tarkib toptirish lozim, umumbashariyat uchun qadrlil bo'lgan, insoniyat o'tmishi, buguni va kelajagi uchun daxldor qadr-qimmatga ega bo'lgan an'analari, tarixiy me'moriy boyliklar, urf-odatlar haqida ma'lumot berish, o'quvchilarda mehr-muhabbat tuyg'ularini uyg'otish, ularni

qo‘llab-quvvatlash, ezgu g‘oyalar uchun kurashish hissini qaror toptirishni tarbiya jarayonida amalga oshirish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Иброхимов А., Султонов Х., Жўраев Н. Ватан туйғуси.- Т.: Ўзбекистон,- 2006.- 153 б
2. Маҳкамов У. Ахлоқ–одоб сабоқлари.- Т.: Фан, 1994–133 б
3. Эркаев. А. Маънавият– миллат нишони.- Т.: Маънавият, 2009.- 188 б.
4. Compendium of tourism statistics. World tourism organization. Madrid. 1995. p 253.
5. UNWTO technical manual: Collection of Tourism Expenditure Statistics. 1995. p10